

ДО ПОШИРЕННЯ Й БІОЛОГІЇ ЛІСОВОЇ ТИНІВКИ (*PRUNELLA MODULARIS*) ТА ЧИЖА (*SPINUS SPINUS*) У СУМСЬКОМУ ПОЛІССІ

М.П. Книш¹, В.М. Малишок²

¹ Гетьманський національний природний парк; м. Тростянець, Сумська обл., 42600, Україна
Hetmansky National Park; Trostyanets, Sumy region, 42600, Ukraine

² Українське товариство охорони птахів; вул. Миру, 13, кв. 26, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Miru str., 13/26, Shostka, Sumy region, 41100, Ukraine

✉ М.П. Книш (M.P. Knysh), e-mail: knysh.sumy@email.ua; Mykola Knysh <https://orcid.org/0000-0002-0304-4637>

To distribution and biology of Dunnock (*Prunella modularis*) and Siskin (*Spinus spinus*) in the forest part of Sumy region (NE Ukraine). - N.P. Knysh, V.M. Malyshechok. - *Berkut*. 31 (1-2). 2022. - We present the new data about breeding records of these species in the northern part of Sumy region. Two nests of the Dunnock with 6 and 4 eggs were found in flood-plain alder forests on the rivers Ivotka and Shostka in 2020. The southern border of breeding range of the species can be drawn here along the river Shostka. Nesting localities of the Siskin were discovered near the villages of Dibrivka and Sobycheve in pine and mixed forests in 2012 and 2021. Single pairs and flocks of Siskins were registered repeatedly during the breeding period also in the southern part of Sumy region. [Ukrainian].

Key words: distribution, breeding, nesting habitat, nest, egg.

Наведено дані про два нові випадки гніздування лісової тинівки в заплавах вільшняків річок Івотка і Шостка на півночі Сумської області у 2020 р. Яйця відкладалися з початку 2 декади травня, у кладках було 6 і 4 яєць. Поселення чижив виявлені у 2012 і 2021 рр. поблизу сіл Дібрівка й Собичеве в соснових і мішаних лісах з домішкою ялини. Гніздування розпочинається у другій декаді квітня. Поодинокі пари і зграйки чижив неодноразово ресструвалися в період гніздування також на півдні Сумської області.

Ключові слова: поширення, гніздування, гніздовий біотоп, гніздо, яйце.

Наводимо матеріали, що дозволяють доповнити й уточнити інформацію про поширення та біологію розмноження двох видів співочих птахів – лісової тинівки (*Prunella modularis*) і чижа (*Spinus spinus*) – на південній межі їх головного ареалу на північному сході України.

Матеріал і методика

Польові дослідження проводилися протягом останнього десятиріччя в Шосткинському районі Сумської області, який майже повністю знаходиться в зоні Полісся. До зміни адміністративно-територіального устрою у 2021 р. ця територія входила до складу Середино-Будського, Ямпільського, Шосткинського і Глухівського районів. Знайдені гнізда птахів описувалися за звичайною процедурою. Деякі кладки колектувалися, яйця вимірювалися в камеральних умовах, маса шкаралупи визначалася на торсійних терезах.

Результати та обговорення

Лісова тинівка

Відомості про цей вид у регіоні Сумського Полісся вкрай обмежені. Раніше вказувалося на неконкретизований випадок гніздування тинівки на р. Івотка, а також факт знахідки 19.05.2013 р. гнізда (3 одноденні пташенята і 2 яйця-бовтюхи) у заболоченому вільшняку на р. Чернь у Деснянсько-Старогутському національному природному парку, тобто майже на північному кордоні Сумщини (Книш, Малишок, 2013). Припускалося, що нерегулярне, можливо, епізодичне гніздування тинівки пов'язане з флуктуаціями чисельності та межі ареалу. Ці дані доповнюються новими спостереженнями.

Гніздо тинівки зі свіжою кладкою з 6 яєць знайдене 11.05.2020 р. в заболоченому захарашеному вільшняку в заплаві р. Шостка поблизу с. Гамаліївка. Розміщувалося

воно на зламі високого (1,7 м) гнилого пня вільхи в розетці сухих гілочок і було приховане старими пагонами хмелю. Збудоване з сухих пагонів плетухи звичайної, листків злаків і значної кількості зеленого моху. Лоток вистелений стебельцями зеленого моху і його ж мідно-блискучими ніжками спорангіїв з незначною добавкою шерсті козулі (*Capreolus capreolus*). Розміри яєць: 19,6 × 14,4; 19,0 × 14,1; 18,7 × 13,8; 19,7 × 14,7; 19,6 × 15,0; 19,6 × 15,1 мм; маса шкаралупи – 117, 110, 106, 122, 113, 120 мг.

Ще одне гніздо тинівки знайдене 13.05.2020 р. в ідентичному біотопі в заплаві р. Івотка між селами Івот і Погрібки. Розміщувалося біля стовбура вільхи в густому сплетінні хмелю й гілочок на висоті 1,5 м. Незавершена кладка з 4 яєць: 18,6 × 14,0; 18,6 × 14,1; 19,1 × 14,4; 18,4 × 13,9 мм; маса шкаралупи – 105, 105, 110, 101 мг.

Загалом розміри 12 яєць цього виду (з урахуванням 2 яєць із колишнього Середино-Будського району – Книш, Малишок, 2013) такі: 18,4–20,0 × 13,8–15,1 мм, у середньому 19,23 ± 0,16 × 14,43 ± 0,13 мм, маса шкаралупи – 101–138, у середньому 114,0 ± 3,0 мг.

Пошуки тинівок південніше р. Шостка, зокрема в долині р. Есмань (притока Десни першого порядку), позитивного результату не дали. Отже, південну межу гніздового ареалу лісової тинівки в регіоні Сумського Полісся нині можна впевнено проводити по нижній половині заплави р. Шостка. Характерна гніздова стація – заболочені захарашені вільшняки. Початок відкладання яєць припадає на першу декаду травня (3 випадки).

Чиж

Про гніздування чижа в Сумському Поліссі також відомо небагато. Окрім поодиноких спостережень птахів зі шлюбною поведінкою у весняно-літній період (Белик, Москаленко, 1993; Книш, 2004; Матвиенко, 2009) тут, у соснових лісах Придесення, В.Т. Афанасьєвим за 30 років досліджень було знайдено 7 гнізд (Афанасьєв, 1992). Всі

вони розміщувалися на спілих соснах, на висоті 7–16 м. Повні кладки налічували 4–6 яєць. Найбільш рання кладка з 4 яєць знайдена 3.05.1972 в околицях с. Очкине, найбільш пізня (з 5 злегка насижених яєць) – 17.07.1964 р. поблизу с. Лушники. Окрім цього, молодий птах (на ньому був добре помітний пух) спостерігався у зграйці чижів 4.07.2004 р. в сосновому лісі поблизу смт Зноб-Новгородське (Гаврись та ін., 2007).

Поселення чижів виявлене нами 19.04.2012 р. поблизу с. Дібрівка на правобережжі р. Бичиха в сосновому лісі з домішкою молодих і напівдорослих ялин. У день спостереження чижів було тут досить багато, птахи літали парами, співали. Виявлено два гнізда. Перше з них було приховане на гілочках біля стовбура 7-метрової ялини за 1 м від верхівки. Самка перебувала у гнізді і злетіла, коли спостерігач упритул наблизився до неї. Повна кладка з 4 свіжих яєць: $17,3 \times 12,1$; $17,1 \times 12,1$; $16,4 \times 11,5$; $16,8 \times 12,0$ мм. Розміри гнізда: діаметр і висота – 83 і 60 мм відповідно, діаметр і глибина лотка – 47 і 35 мм.

Друге гніздо розміщувалося близько верхівки 9-метрової ялини в мутовці пристовбурних гілочок. У момент знахідки було майже збудоване, 20.04 самка принесла прутик для окантовки гнізда, 29.04 у ньому знаходилася напівнасижена кладка з 4-х яєць.

У квітні 2013 р. в цих самих місцях чижів виявити не вдалося.

Інші випадки гніздування чижів зареєстровані у 2021 р. на правобережжі р. Шостка поблизу с. Собичеве. Тут, у мішаному лісі (сосна, береза, окремі ялини), 3.05 знайдено 2 гнізда зі свіжими повними кладками. Розміщувалися вони високо на 6–7-метрових ялинах у мутовках гілочок біля стовбура. Збудовані з тонких сухих гілочок ялини, смужок лубу, майстерно замасковані зеленим мохом і шматочками лишайника, вплетеними у стінки, вистилка лотка складалася тільки з шерсті (без пір'я). У першому з них було 5 яєць, їх розміри: $16,4 \times 11,1$; $16,1 \times 11,2$; $15,0 \times 11,2$; $15,3 \times 11,6$; $14,9 \times 11,2$ мм. Маса шкаралупи 52, 51, 53, 67, 55 мг відповідно. У другому гнізді – 4 яйця.

Отже, за цими спостереженнями, гніздування чижів розпочинається у другій декаді квітня (перше яйце в одному з гнізд з'явилося 15.04). У повних кладках у трьох випадках було по 4 яйця, в одному – 5. Розміри яєць ($n = 9$) такі: $14,9-17,3 \times 11,1-12,1$, у середньому $16,14 \pm 0,30 \times 11,56 \pm 0,14$ мм. У світлі цих даних дивними видаються розміри 5 яєць з гнізда чижа (18×13 ; 19×12 ; 19×13 ; 19×13 ; 20×13 мм), знайденого В.Т. Афанасьєвим на початку червня 1979 р. поблизу с. Пирогівка Шосткинського району, а також розміри колектованих у регіоні 23 яєць, які «коливалися від 12×9 до 19×13 мм» (Афанасьєв, 1992). Схоже, що яйця вимірювалися не штангенциркулем, а якимось менш точним інструментом. В іншій статті цей дослідник наводить такі проміри яєць чижа ($n = 5$): $18,2 \times 12,5$; $18,0 \times 12,7$; $18,6 \times 12,7$; $19,1 \times 12,4$; $19,6 \times 13,1$ мм; маса – 1,4; 1,5; 1,5; 1,5; 1,6 г (Афанасьєв, 1995).

У регіоні Сумського Полісся чиж рідкісний на гніздуванні. Йому властивий номадизм – часта зміна місць гніздування, різкі коливання чисельності по роках у залежності від ходу весни й інтенсивності міграції, стану кормової бази. Простежується тісний зв'язок виду з

сосновими й мішаними лісами, особливо з домішкою ялини. Виходячи з наявних даних, можна стверджувати, що певна частина особин має не менше двох кладок за репродуктивний сезон: у другій половині квітня – на початку травня і в червні (можливо, навіть у липні), що відомо для багатьох інших регіонів.

Поодинокі випадки гніздування чижів можливі і значно південніше, у сприятливих місцях лісостепової зони. Так, окремі їх пари зрідка спостерігалися у гніздовий період на півдні Сумщини в соснових і мішаних лісах Охтирського району (Сомов, 1897; Скляр, Книш, 2016) і в Харківській області (Бабкін, 1994; Кривицький, Чаплыгина, 2010; Баник и др., 2013; Надточий, 2014). Нами зафіксовано декілька літніх зустрічей чижів у Сумському районі. Зокрема, 4.07.1995 р. на напівдорослих ялинах у садибі Низівського лісництва спостерігався виводок з 4 молодих птахів, які, напевне, вивелися десь поблизу. У 1994 р. пара чижів постійно, з 10.05 до 10.07, трималася в невеликому ялиннику на галявині нагірної діброви біля с. Вакалівщина, проте гніздування встановити не вдалося. Бачили їх тут і в середині літа 1996 р.: 24.07, 30.07 і 4.08 – декілька особин, 31.07 – зграя з 18-20 птахів. Імовірно, це була післягніздова кочівля чижів місцевого походження, а не мігрантів із лісів півночі.

ЛІТЕРАТУРА

- Афанасьєв В.Т. (1992): Редкие и малоизученные гнездящиеся птицы Сумского Полесья и Брянской области. - Современная орнитология, 1991. М.: Наука. 2: 180-183.
- Афанасьєв В.Т. (1995): Редкие гнездящиеся птицы среднего течения реки Десны. - Заповедные территории и охрана биологического разнообразия. Мат-лы рос.-укр. конф. «Природные резерваты и охрана биологического разнообразия среднего течения Десны». Нерусса. 7-10.
- Бабкін Л.П. (1994): Гніздування чижа в Харківській області. - Беркут. 3 (1): 58.
- Баник М.В., Высочин М.О., Атемасов А.А., Атемасова Т.А., Девятко Т.Н. (2013): Птицы Двуречанского национального природного парка и его окрестностей (Харьковская область). - Беркут. 22 (1): 14-24.
- Белик В.П., Москаленко В.М. (1993): Авифаунистические раритеты Сумского Полесья. 1. Passeriformes. - Беркут. 2: 4-11.
- Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М. (2007): Фауна хребетних тварин Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Суми: Козацький вал. 1-120.
- Книш М.П. (2004): Орнітологічні знахідки на території Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». - Сучасні проблеми зоологічної науки. Мат-ли Всеукр. наук. конф. «Наукові читання, присвяч. 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського». К.: ВПЦ «Київський університет». 78-80.
- Книш Н.П., Малишок В.М. (2013): Лесная завирушка (*Prunella modularis*) на северо-востоке Украины: миграции и гнездование. - Беркут. 22 (1): 65-67.
- Кривицький І.А., Чаплыгина А.Б. (2010): Эколого-фаунистический обзор изменений и современное состояние представителей вьюрковых птиц в Харьковской области. - Птицы бас. Сев. Донца. Донецк. 11: 25-35.
- Матвиенко М.Е. (2009): Очерки распространения и экологии птиц Сумской области (60-е годы XX ст.). Суми: Унив. книга. 1-210.
- Надточий А.С. (2014): Встреча летом самки чижа *Spinus spinus* с наседным пятном в Харьковской области. - Рус. орн. журн. 23 (1034): 2470.
- Скляр О.Ю., Книш М.П. (2016): Нові дані по рідкісних та мововивчених видах птахів Гетьманського національного природного парку та його околиць (Сумська область). - Беркут. 25 (1): 15-24.
- Сомов Н.Н. (1897): Орнитологическая фауна Харьковской губернии. Харьков: Тип. А. Дарре. 1-680.